

Sonderdruck aus CARINTHIA I 2015 (205. Jahrgang)

Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Kärnten
Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, Klagenfurt

Dellach – archäologische Spurensuche am Beispiel eines Ortsnamens

Von Florian Mauthner

Ortsnamen können in der archäologischen Forschung als wichtiger Bestandteil für die Erkundung von potenziellen Fundstellen und somit ein bedeutsamer Hinweis für die Geschichtsforschung und die (Boden-)Denkmalpflege gesehen werden. Ausgehend vom Ortsnamen Dellach und verwandten Ortsnamen, welche vor allem in Kärnten und der Steiermark weite Verbreitung finden, soll nun, nach kurzer Erläuterung des Namens, versucht werden, archäologische Hinterlassenschaften mithilfe des Ortsnamens zu finden.

Der Name Dellach

Der Ortsname Dellach dürfte sich aus dem slawischen „dol“ oder „dolina“ ableiten, was „unten“, „nieder“, „Tal“ bzw. „im Tal gelegen“ bedeutet. Etymologische Verwandtschaft besteht auch zu den Ortsnamen Dielach, Dullach, Döllach¹.

Anhand dieses sprachwissenschaftlichen Hinweises kann postuliert werden, dass – wenn sich der Ortsname auf „unten“ bzw. „im Tal gelegen“ bezieht – in der Umgebung ein weiterer, höher gelegener Ort befinden sollte, der eine archäologische Hinterlassenschaft bergen kann. Da sich slawisch geprägte Ortsnamen erst nach den slawischen Ansiedelungen im erforschten Bereich festigen können, dürften die Fundstellen hauptsächlich eine römisch-spätantike oder (früh-)mittelalterliche Datierung aufweisen.

Methodik

Bei dieser Arbeit handelt es sich um „Schreibtischprospektion“, wodurch die Grundlage primär Literaturforschung darstellt. Hierbei wird, nachdem eine Ortschaft mit Namen Dellach lokalisiert wurde, in der Literatur nach archäologischen Hinterlassenschaften in der Umgebung gesucht und, sofern solche vorhanden sind, versucht, diese mit dem Ortsnamen in etwaige Verbindung zu bringen. In einem zweiten Arbeitsschritt wird im GIS² (vor allem mit Airborne-Laserscan-Daten (ALS)) die Umgebung der betreffenden Ortschaft ohne bekannte archäologische Fundstelle analysiert, um zu versuchen, potentielle Fundstellen im Umkreis ansprechen³ zu können.

¹ Kranzmayer 1958, 48; Lochner 2004, 153.

² Quelle: KAGIS Kärnten Atlas und GIS Steiermark Digitaler Atlas Steiermark.

³ Hierzu muss angemerkt werden, dass sich die Analyse auf das GIS, ALS-Daten aus KAGIS/GIS Steiermark und Landkarten bezieht, ohne an den betreffenden Orten Feldforschung betrieben zu haben.

Ortschaften mit Fundstelle

Im Folgenden werden die Fundorte (in Klammer der politische Bezirk, in welchem sich die Ortschaft befindet) mit einer kurzen Lageangabe und einer Kurzbeschreibung aufgelistet, ohne zu weit auf die Beschreibung des Fundortes einzugehen.

1. Dellach im Gailtal (Bezirk Hermagor)

Dellach im Gailtal liegt im oberen Gailtal, einige Kilometer südöstlich von Kötschach-Mauthen an der orographisch linken Seite der Gail. Nördlich der Ortschaft liegt die Gurina auf einer kleinen Hochterrasse, die im Westen und Osten von steil abfallenden Hängen begrenzt ist, während sie gegen Süden in mehreren Terrassen abfällt. Sie stellt eine der herausragenden Fundstellen Kärntens dar.

Auf der Gurina konnte eine lange Kontinuität von der Hallstattzeit bis wohl ins Frühmittelalter nachgewiesen werden mit zahlreichen Objekten und Fundkomplexen, die von einem Heiligtum über Verwaltungsgebäude und zivile Gebäude bis zu einem Gräberfeld reichen⁴. Zudem liegt auf dem nordöstlich von Dellach gelegenen Wieserberg eine frühmittelalterliche Siedlung und mit St. Helena auch eine wohl frühmittelalterliche Kirche⁵. Verlässt man Dellach in Richtung Kötschach-Mauthen kommt man an der Ortschaft St. Daniel vorbei, deren Kirche als Urkirche des Gailtales gilt und ebenso in das Frühmittelalter zu setzen ist⁶.

Abb. 2: Dellach im Gailtal mit der nördlich liegenden Gurina und weiteren frühmittelalterlichen Fundstellen in der Umgebung; Kartengrundlage: ALS (Airborne Laser Scan) Geländeschummerung aus KAGIS. Erstellung: F. Mauthner

⁴ Vgl. Gamper 2012.

⁵ Eichert 2012, 90–91.

⁶ Eichert 2012, 89.

2. Dellach / Gemeinde Maria Saal (Klagenfurt-Land)

Die Ortschaft Dellach liegt im Westen des Zollfeldes auf dem Gemeindegebiet von Maria Saal in der KG Karnburg, in direkter Nachbarschaft zu eben dieser Ortschaft. Topographisch liegt Dellach am Fuße des Ulrichsberges in einem kleinen Seitental des Zollfeldes.

Unmittelbar an die Ortschaft Dellach anschließend liegen der Ulrichsberg als gut erforschte römisch-spätantike Höhensiedlung⁷ und die Karnburg als frühmittelalterlicher Siedlungsplatz, der in Zusammenhang mit einer Pfalz gesehen wird⁸. Zudem stellt die Kirche von St. Peter und Paul wohl auch ein frühmittelalterliches Bauwerk dar⁹.

3. Dellach / Gemeinde Millstatt am See (Spittal an der Drau)

Die Ortschaft Dellach in der Gemeinde Millstatt am See liegt am Nordufer des Millstätter Sees, etwas westlich vom Hauptort Millstatt entfernt.

In der näheren Umgebung finden sich in Sappl, einem Hochplateau des Millstätter Berges, sowohl archäologische Funde aus dem Neolithikum, wobei die zugehörige Siedlung eineinhalb Kilometer weiter westlich in Lammersdorf zu suchen ist, als auch vermutlich aus dem Frühmittelalter, wo Körpergräber ohne Beigaben festgestellt wurden¹⁰.

Ortschaften ohne Fundstelle

Die nachstehenden Ortschaften haben in ihrer engen Umgebung keine archäologischen Fundorte, hier werden aber Fundstellen in der Nähe angeführt und z. T. potentielle Fundorte vorgeschlagen.

4. Dellach im Drautal (Spittal an der Drau)

Im Oberen Drautal am Nordabhang der Gailtaler Alpen gelegen, grenzt die Gemeinde Dellach im Drautal auf der Jauken an die Gemeinde Dellach im Gailtal.

An archäologischen Hinterlassenschaften ist dem Autor nichts bekannt, jedoch könnten sowohl der Kolm, auf dem auch Bergbau getrieben wurde, als auch der Burgstall bei Dellach als mögliche Fundstellen angedacht werden. Diese nördlich von Rietschach gelegene Erhebung könnte durchaus auch ein Siedlungsgebiet von archäologischem Interesse sein, wie die Ausführungen in der Dellacher Ortschronik¹¹ zeigen.

5. Dellach / Gemeinde Nötsch im Gailtal (Villach-Land)

Die Ortschaft Dellach befindet sich nordwestlich des Hauptortes Nötsch, am östlichen Gailufer. Aus der unmittelbaren Umgebung ist dem Autor keine

⁷ Egger 1950.

⁸ Dolenz-Bauer 2011.

⁹ Eichert 2012, 68–72.

¹⁰ Eichert 2012, 196.

¹¹ Obermoser 2009, 39.

Abb. 3: Verteilung der Ortschaften Dellach im Gailtal und dessen Umgebung; Kartengrundlage: KAGIS. Erstellung: F. Mauthner

archäologische Hinterlassenschaft bekannt, jedoch liegt im Süden der Gemeinde Nötsch der wichtige Fundort Förk¹².

Dellach selbst liegt nahe dem Ausgang vom Nötschbachtal in das Gailtal und so könnte der Ortsname auf eine höher gelegene Siedlung in diesem Mündungsbereich hinweisen, da das Nötschbachtal eine gute Verbindung Richtung Bad Bleiberg und zu den dortigen Bergwerken bildet.

6. Dellach / Gemeinde Hermagor-Pressegger See (Hermagor)

In der näheren Umgebung der Ortschaft Dellach bei Hermagor konnten keine archäologischen Hinterlassenschaften eruiert werden, jedoch deuten Funde aus der Umgebung auf eine weit zurückgreifende Siedlungstätigkeit. So findet sich in der Stadt Hermagor eine frühmittelalterliche Kirche mit zugehörigem Friedhof¹³, in der Ortschaft Egg gibt es Hinweise auf eine urgeschichtliche Besiedlung¹⁴.

7. Dellach / Gemeinde Moosburg (Klagenfurt-Land)

Dellach in der Gemeinde Moosburg befindet sich zwischen St. Peter bei Moosburg und Ziegelsdorf, wobei hier ebenso keine Funde getätigt wurden. Im ca. eineinhalb Kilometer westlich liegenden St. Peter bei Moosburg gibt es

¹² Eichert 2005, 45–62; weiters: P. Gleirscher, Archäologische Untersuchungen am Förker Laas-Riegel, Rudolfinum 2005, 39–44.

¹³ Vgl. Eichert 2012, 25–27, 203.

¹⁴ Vgl. G. Piccottini, Urgeschichtliche, römische und frühmittelalterliche Funde im Bezirk Hermagor. Eine Zusammenfassung, in: G. Moro, Hermagor. Geschichte – Natur – Gegenwart, Klagenfurt 1969, 25–50.

einen frühmittelalterlichen Friedhof mit einer frühmittelalterlichen Kirche¹⁵. Zudem bestehen mehrere frühe Urkundennennungen zu Moosburg, die jedoch auf verschiedene geographische Orte hinweisen und daher kontrovers diskutiert werden¹⁶.

8. Dellach / Gemeinde Klagenfurt (Klagenfurt)

Die Ortschaft Dellach liegt in der KG Hallegg, im 14. Klagenfurter Bezirk Wölfnitz, zwischen den Ortschaften Trettnig im Westen und Lendorf im Osten. In der dem Autor zugänglichen Literatur konnten für die Umgebung keine archäologischen Hinterlassenschaften gefunden werden, was solche aber nicht ausschließt. Zwei potentielle Fundstellen liegen südlich von Dellach auf zwei hügeligen Erhöhungen in der Ortschaft Waltendorf.

9. Dellach / Gemeinde Feldkirchen in Kärnten (Feldkirchen)

Die Ortschaft liegt im oberen Glantal, an der Mündung des Klambaches in die Glan, im Süden der Gemeinde Feldkirchen. Die Umgebung ist geprägt von Bergen, im Westen und Süden der Ortschaft kann aber auf dem einen oder anderen Hügel mit einer frühen Besiedlung gerechnet werden. Zudem könnte an einen Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Arndorf und Feldkirchen gedacht werden.

10. Dellach / Gemeinde St. Veit an der Glan (St. Veit an der Glan)

Dellach befindet sich an den nördlichen Ausläufern des Ulrichsberges am Hörzendorfer See in einem Becken umgeben vom Rabenkogel und Tanzenberg im Osten, im Süden vom Ulrichsberg und im Westen vom Karlsberg.

Auf den umliegenden Hügeln, von welchen man einen guten Überblick auf das Glantal und das Zollfeld hat, könnte durchaus mit Siedlungsspuren oder archäologischen Hinterlassenschaften zu rechnen sein. Diese Annahme kann wohl durch eine frühe urkundliche Nennung einer Ortschaft namens *Racozoloch*, welche mit Raggasaal in Verbindung gebracht wird¹⁷, erhärtet werden.

11. Dellach/Gemeinde St. Georgen am Längsee (St. Veit)

In einem Tal zwischen St. Veit an der Glan und dem Längsee gelegen, erheben sich im Westen der Dobernberg und der Paßberg, die beide einen guten Ausblick auf das Wimitztal und das Lavabachtal haben, sowie der Otwinkogel im Osten, der einen guten Blick auf das flache Gebiet zwischen Glan- und Gurktal bietet. Zudem wird die Kirche von St. Peter bei Taggenbrunn als frühmittelalterliche Kirche bereits 927¹⁸ erstmals genannt, weshalb in der Umgebung mit einer Ansiedlung zu rechnen ist. Weitere Indizien für eine Siedlung nahe Dellach findet man in den Urkunden mit der Nennung von Osterwitz, welche wohl die Umgebung bezeichnen und die von einer hier in der Gegend liegenden *curtis*

¹⁵ Eichert 2012, 61–63.

¹⁶ Vgl. hierzu Eichert 2012, 154–161.

¹⁷ Vgl. Eichert 2012, 188.

¹⁸ Eichert 2012, 60.

sprechen. Zum anderen gibt es archäologische Funde, welche auf eine großräumige und eventuell auch herrschaftliche Ansiedlung hinweisen, des Weiteren auch Wallanlagen auf den Hügeln der Umgebung, die aber nicht archäologisch untersucht sind¹⁹.

Alle hier aufgeführten Indizien könnten, im Zusammenhang mit der Ortschaft Dellach, für eine durchaus wichtige Ansiedlung auf einem der die Ortschaft umgebenden Hügel sprechen.

12. Ober- und Unterdellach / Gemeinde Maria Wörth (Klagenfurt-Land)

Am Nordwestabhang des Pyramidenkogels und am Südufer des Wörthersees gelegen befinden sich beide Ortschaften westlich von Maria Wörth. In beiden Ortschaften sind keine Funde belegt, jedoch sind die Kirchen und eine Siedlung in Maria Wörth bereits ins Frühmittelalter zu setzen²⁰, ebenso sind in der Umgebung des südlich gelegenen Pyramidenkogels mehrere als *curtis* bezeichnete Siedlungsstellen in Reifnitz und Albersdorf bezeugt²¹. Zudem sind in Reifnitz, am Opferstein bei Reifnitz und in Plescherken frühmittelalterliche Gräber aufgefunden worden²².

Anhand dieser Funde und Indizien könnte eventuell im Bereich von Ober- und Unterdellach am Nordwestabhang des Pyramidenkogels mit einer weiteren archäologischen Fundstelle gerechnet werden.

13. Dullach I / Gemeinde Völkermarkt (Völkermarkt)

Direkt nördlich der Staumauer des Völkermarkter Stausees und des Kraftwerks Edling gelegen findet man Dullach I im Westabhang des Pesjak.

Archäologische Funde einerseits in Form eines frühmittelalterlichen Friedhofs sind im ca. zwei Kilometer nördlich gelegenen Watzelsdorf sowie durch undatierte Skelette mit einem Metallgegenstand im einige hundert Meter näher gelegenen Ratschitschach²³ aufgekommen. Anhand dieser Indizien (Ortsname Dullach und Grabfunde) kann man in der näheren Umgebung mit einer Siedlung rechnen, vielleicht sogar auf dem Pesjak.

14. Dullach II/ Gemeinde Völkermarkt (Völkermarkt)

Die Ortschaft liegt im Westen von Völkermarkt, nördlich des Stausees, gegenüber von St. Kanzian am Klopeiner See.

Aus Dullach II sind Gräber bekannt, die zwar nicht datierbar sind²⁴, die aber eventuell zu der literarisch erwähnten Ansiedlung in der Umgebung von Drauhofen/*ad Trahoue*²⁵ gehören könnten.

¹⁹ Zur Frage der Nennung von Osterwitz: Eichert 2012, 161f., Zu den Wallanlagen: F. X. Kohla, Kärntner Burgenkunde, Aus Forschung und Kunst 17, Klagenfurt 1973, 235, 307.

²⁰ Eichert 2012, 37–39, 186f.

²¹ Eichert 2012, 122, 162.

²² Eichert 2012, 197 (Reifnitz), 201 (Plescherken und Opferstein).

²³ Eichert 2012, 203.

²⁴ Eichert 2012, 194.

²⁵ Weitere Ausführungen zur Lageproblematik von *ad Trahoue* vgl. Eichert 2012, 126–130.

Abb. 4: Verteilung der Ortschaften Dullach; Kartengrundlage: KAGIS; Erstellung: F. Mauthner

15. Dullach / Gemeinde Sittersdorf (Völkermarkt)

Zwischen Goritschach und Sittersdorf gelegen, sind aus Dullach keine Funde bekannt, jedoch kann auf dem westlich der Ortschaft befindlichen Hügel mit einer Ansiedlung gerechnet werden.

16. Dullach / Gemeinde St. Margareten im Rosental (Klagenfurt-Land)

Am südlichen Draufer, nordwestlich von St. Margareten gelegen, befindet sich die Ortschaft in einem Talbecken. Am nördlichen Draufer, direkt gegenüber, konnten beim sog. Brodnikkreuz frühmittelalterliche Bestattungen freigelegt werden²⁶.

17. Döllach / Gemeinde Großkirchheim (Spittal an der Drau)

Die Ortschaft Döllach in der Gemeinde Großkirchheim liegt am Ausgang des Zirknitztales in das Mölltal, am Fuße mehrerer höherer Berge. Die Siedlungsstelle dürfte verkehrsgeographisch gut gelegen sein, eben am genannten Talausgang, ebenso an einem wohl wichtigen Durchzugsweg durch das Mölltal.

Des Weiteren ist in der näheren Umgebung, wohl schon unter keltischer und später unter römischer Verwaltung, Bergbau (vorwiegend Gold) betrieben worden²⁷. Im Mittelalter lässt sich dieser nachweisen, wobei hier Döllach als Hauptort der umgebenden Bergbaubetriebe gelten darf, vor allem auch durch die hier ansässigen Gewerken²⁸.

²⁶ Eichert 2012, 199f.

²⁷ Vgl. Ortschronik Grosskirchheim: <http://www.grosskirchheim.gv.at/gemeinde/chronik/index.html> am 23.03.2015.

²⁸ <http://www.grosskirchheim.gv.at/gemeinde/chronik/der-goldbergbau/index.html> am 23.03.2015.

18. Döllach / Gemeinde Lassing (Liezen)

Am Ausgang des Döllachbachtals in das Ennstal, am nordwestlichen Abhang des Spiegelberges gelegen, ist Döllach verkehrsgeographisch hervorragend situiert, da hier seit der Urgeschichte ein Verkehrsknotenpunkt zwischen dem Ennstal und dem Döllachbachtal als Verbindung ins Paltental mit der an dieser Straße gelegenen Ortschaft Lassing, welche bereits 1036 eine Pfarre besitzt²⁹, gegeben ist. Anhand dieser ausgesprochen vorteilhaften Lage kann/muss in der näheren Umgebung mit einer Siedlung gerechnet werden.

19. Döllach / Gemeinde Aflenz-Land (Bruck-Mürzzuschlag)

Die Ortschaft liegt im Süden des breiten Talkessels zwischen Aflenz-Kurort und Turnau am Fuße des Seiserkogels. Aus Aflenz, dessen Name um 1000 aufgekommen sein dürfte³⁰, sind sowohl eine frühe Kirche³¹ als auch frühmittelalterliche Funde³² bekannt, weshalb eine Siedlungsstelle auch hier aufgrund des Ortsnamens postuliert werden kann.

20. Dielach / Gemeinde Deutschfeistritz (Graz-Umgebung)

Dielach ist ein Ortsteil von Kleinstübing und liegt am Ausgang des Stübingbachtals in das Murtal. Etwa drei Kilometer nördlich liegt mit dem Deutschfeistritzer Kirchberg³³ eine frühmittelalterliche Siedlungsstelle, jedoch kann am Ausgang des langen Stübingbachtals auch mit einer Siedlung gerechnet werden.

21. Dielach / Gemeinde Weitensfeld im Gurktal (St. Veit an der Glan)

Die Ortschaft Dielach in Weitensfeld liegt auf 1062 m Seehöhe nördlich der Gurk, wobei rundum keinerlei archäologische Fundorte festgestellt werden konnten.

22. Dielach / Gemeinde Straßburg (St. Veit an der Glan)

In der Umgebung der Ortschaft Dielach bei Straßburg, welche ca. 5 km nordöstlich des Hauptortes liegt, konnten auch keine Hinweise auf archäologische Hinterlassenschaften aufgefunden werden. Als möglicher Fundort in der Umgebung könnte die südlich gelegene Schmaritzen angedacht werden.

23. Dielach / Gemeinde Mölbling (St. Veit an der Glan)

Im Süden der Gemeinde Mölbling liegt die Ortschaft Dielach. Südlich davon wurden in der Ortschaft Breitenstein (Gemeinde Frauenstein) mehrere Körpergräber aufgefunden, die jedoch nicht datiert sind³⁴. Möglicherweise kann daher auf dem Kriebelberg oder dem Kumitschkogel mit einer Ansiedlung gerechnet werden.

²⁹ Baltl 2004, 50; Lochner 2004, 153.

³⁰ Vgl. Lochner 2004, 154.

³¹ Baltl 2004, 76.

³² Lehner 2009, 125.

³³ Baltl 2004, 76; Lehner 2009, 140, 176.

³⁴ Eichert 2012, 194.

24. Pessendellach / Gemeinde Arnoldstein (Villach-Land)

Am Karawankendurchbruch der Gailitz, nördlich der Ortschaften Thörl und Maglern gelegen, befindet sich Pessendellach in verkehrsgeographisch ausgezeichnete Lage, da es auch etwas erhöht über der Gailitz liegt. Durch diese gute Lage und die dadurch gegebene einfache Verbindung nach Oberitalien kann in der Umgebung mit vielen archäologischen Hinterlassenschaften gerechnet werden. In römisch-spätantiker Zeit sind hier die Ansiedlung am Hoischhügel südlich der Gailitz und die Siedlung im Gebiet um Maglern³⁵ zu nennen. Mit der Nennung einer Ortschaft *Meclaria* um 625 in der Langobardengeschichte kann von einer wohl dauerhaften slawischen Besiedlung in diesem Gebiet ausgegangen werden³⁶. Außerdem zeigen Funde in der Umgebung der 1279 erstmals erwähnten Burg Straßfried, ca. 1 km nordwestlich gelegen, Hinterlassenschaften aus der Spätantike und dem (Früh-)Mittelalter³⁷, wodurch im Gebiet von Pessendellach auch mit archäologischen Funden zu rechnen ist. Eventuell kann hier auch die Verbindung einer zu vermutenden unteren Siedlung (Pessendellach, slow. Dole) mit der Burg Straßfried hergestellt werden.

Zusammenfassung

In einer abschließenden Betrachtung kann festgestellt werden, dass der Name Dellach m. E. durchaus als Indikator oder Hinweis auf in der Nähe liegende archäologische Hinterlassenschaften zu sehen ist. Zwar gibt es nur drei Ortschaften mit schon nachgewiesener archäologischer Evidenz, jedoch lassen die meisten anderen Ortschaften aufgrund ihrer Umgebung auf archäologische Fundorte schließen. Dieser Rückschluss lässt sich vor allem bei Dellach in der Gemeinde St. Georgen am Längsee, wo auf den umgebenden Hügeln mit Wallanlage sicher mit Siedlungen zu rechnen ist und bei Dullach II in Völkermarkt, wo man eventuell die Verbindung zu dem urkundlich erwähnten *ad Trahoue* suchen kann, zeigen. Möglicherweise kann dies auch auf die Ortschaft Döllach / Großkirchheim zutreffen, wo neben der verkehrsgeographisch vorteilhaften Lage auch der hier anzunehmende Bergbau ein wichtiges Indiz für archäologische Hinterlassenschaften darstellt. Ein wohl weiterer Hinweis auf die Zusammengehörigkeit eines Ortes mit einer erhöht gelegenen Fundstelle ist wohl in Pessendellach gegeben, wo noch heute im slowenischen Ortsnamen Dole auf das „unten gelegene“ hingewiesen wird und mit einer zugehörigen „oben gelegenen“ Siedlungsstelle wohl die Burgruine Straßfried gemeint ist.

Ob es sich bei all den genannten Ortschaften mit vermuteten archäologischen Hinterlassenschaften immer um höher gelegene Fundstellen handelt, kann beim derzeitigen Forschungsstand nicht geklärt werden und bedarf wohl noch weiterer Forschungen.

³⁵ Vgl hierzu: H. Moucka, Frühchristliche Kirchen in Noricum – Ende und Weiterleben, ungedr. Dipl. Graz 2014, 239–246.

³⁶ Eichert 2012, 187.

³⁷ Eichert 2012 115, 196.

Abb. 5: Verteilung der Ortschaften Dellach im Zollfeld und dessen Umgebung, Kartengrundlage: KAGIS; Erstellung: F. Mauthner

Interessant ist auch die geographische Verteilung der Ortsnamen: während sich die Ortschaften mit dem Namen Dellach zumeist im Gailtal (Abb. 3) oder in der Umgebung des Zollfeldes (Abb. 5) finden, liegen die Ortschaften Dullach zumeist im unteren Drautal bzw. der Umgebung von Völkermarkt (Abb. 4). Bei Dielach und Döllach zeigen sich keine Auffälligkeiten in der geographischen Ausbreitung, da sie sowohl in Kärnten als auch der Steiermark vorkommen.

Literatur:

- Baltl 2004 = H. Baltl, Die Steiermark im Frühmittelalter, Graz 2004.
- Dolenz / Bauer 2011 = H. Dolenz / Ch. Bauer, Die Karnburg – Forschungen zu Kärntens Königspfalz, Kärntner Museumsschriften 81, Klagenfurt 2011.
- Egger 1950 = R. Egger, Der Ulrichsberg. Ein heiliger Berg Kärntens, in: Carinthia I 140 (1950), 29–81.
- Eichert 2005 = S. Eichert, Förk im frühen Mittelalter – Studien zu den frühmittelalterlichen Siedlungsstrukturen des Gailtales, in: Rudolfinum 2005, 45–62.
- Eichert 2012 = S. Eichert, Frühmittelalterliche Strukturen im Ostalpenraum – Studien zur Geschichte und Archäologie Karantaniens (= Aus Forschung und Kunst 39), Klagenfurt 2012.
- Gamper 2012 = P. Gamper, Die Gurina nahe Dellach im Gailtal – 1500 Jahre geschichtliches und religiöses Zentrum, Lienz 2012.
- Gleirscher 2005 = P. Gleirscher, Archäologische Untersuchungen am Föcker Laas-Riegel, in: Rudolfinum 2005, 39–44.
- Kranzmayer 1958 = E. Kranzmayer, Ortsnamenbuch von Kärnten, Bd. 2: Alphabetisches Kärntner Siedlungsnamenbuch (= Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie 51), Klagenfurt 1958.
- Lehner 2009 = M. Lehner, Binnennoricum – Karantaniens zwischen Römerzeit und Hochmittelalter. Ein Beitrag zur Frage von Ortskontinuität und Ortsdiskontinuität aus archäologischer Sicht, ungedr. Habil. Graz 2009.
- Lochner 2004 = F. Lochner-Hüttenbach, Frühmittelalterliche Namen in der Steiermark, in: Baltl 2004.
- Obermoser / Lerchster 2009 = A. Obermoser, Das Land und seine Geschichte, in: A. Obermoser – E. Lerchster (Hrsg.), Kennst du die Jahre – Heimatbuch der Gemeinde Dellach im Drautal, Bd. 1, Spittal an der Drau 2009, 28–65.